

“ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ — ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА”

Сын Низомова Алишера Ильхома

оперуполномоченного отдела координации деятельности органов внутренних дел №2 УВД Юнусабадского района города Ташкента
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16760664>

Аннотация: Торговля людьми является признанным нарушением прав человека и проблемой общественного здравоохранения и глобального развития. Насилие часто является отличительной чертой торговли людьми. Целью данного исследования является описание задокументированных случаев насилия среди лиц, признанных жертвами торговли людьми, изучение сопутствующих факторов на протяжении всего цикла торговли людьми и изучение распространенности насилия в различных сферах труда.

Ключевые слова: борьба с торговлей людьми, торговля людьми, межличностное насилие, сексуальная эксплуатация, трудовая эксплуатация, международная миграция.

Торговля людьми — одно из самых распространённых и мучительных преступлений в современном мире. Согласно Палермскому протоколу ООН, торговля людьми определяется как процесс, включающий вербовку и передачу людей в целях эксплуатации с применением силы, принуждения или обмана. Имеющиеся данные подтверждают высокую распространённость насилия среди пострадавших, однако лишь немногие исследования изучали причинно-следственные механизмы, связанные с трудовой и сексуальной эксплуатацией. Жертвы часто сообщают о перенесённом эмоциональном, физическом и сексуальном насилии на разных этапах цикла торговли людьми: от вербовки, поездки и места назначения до освобождения и реинтеграции. В настоящее время имеется мало данных о характере насилия при различных видах торговли людьми, несмотря на важность предоставления более адресной поддержки пострадавшим от торговли людьми.

В Законе Республики Узбекистан от 17 августа 2020 года «О борьбе с торговлей людьми» торговля людьми — это угроза силой или ее применение или другие формы принуждения, похищение, мошенничество, обман, вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей в целях их эксплуатации путем злоупотребления властью или использования «уязвимости положения» либо путем вымогательства платежей или услуг для получения одобрения лица, контролирующего другого человека. Эксплуатация людей определяется как эксплуатация

проституции или другие формы сексуальной эксплуатации других лиц, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или изъятие органов и (или) тканей человека. Кроме того, этот закон включает борьбу с торговлей людьми — определяемую как деятельность, направленную на предупреждение торговли людьми, ее выявление, пресечение, уменьшение ее последствий и оказание помощи жертвам торговли людьми.

Торговля людьми является уголовным преступлением и одной из форм рабства. Торговцы людьми эксплуатируют взрослых и детей как свою собственность и наживаются на них. Жертвы торговли людьми принуждаются к принудительному труду или секс-работе.

По данным ООН за 2016 год, более 70% жертв торговли людьми во всем мире составляют девочки и женщины, а треть жертв — дети. По данным Международной организации по миграции за 2007 год, ежегодно 700 000 женщин, девочек, мужчин и мальчиков во всем мире становятся жертвами трансграничной торговли людьми. По оценкам, ежегодно около 1 миллиона детей, в основном девочек, используются в качестве сексуальных рабынь или в детской порнографии.

«Торговля людьми», классифицируемая как принудительное лишение свободы и принудительный труд женщин, детей и мужчин в целях эксплуатации других лиц, является широко распространённым явлением в современном мире, что обусловлено такими факторами, как бедность, стремление к лучшей жизни, разрушение социальных ценностей в странах с напряжёнными политическими и экономическими проблемами, а также спрос на дешёвую рабочую силу, подогреваемый интересами криминального сектора.

Полностью разделяя мнение учёных, мы считаем, что первостепенной задачей борьбы с трансграничной преступностью является не только укрепление международного сотрудничества, но и наведение порядка во взаимодействии правоохранительных органов и спецслужб внутри государства. Борьба с международной преступностью должна вестись системно, с целью ограничения её предотвращения. Одними лишь силовыми методами эту проблему не решить. Мировые власти должны бороться с преступностью бескомпромиссно, последовательно и беспощадно.

Такие формы эксплуатации людей, как торговля людьми, рабский труд и сексуальная эксплуатация женщин и детей, по своей природе и

масштабам в настоящее время стоят в одном ряду с наркоторговлей и терроризмом. На фоне растущей социальной напряженности и уязвимости населения перед криминальными угрозами, отсутствия адекватной и эффективной системы контроля и программ, направленных на выявление фактов преступной эксплуатации человека, можно ожидать увеличения числа различных посягательств на личную свободу.

Современная проблема торговли людьми усугубляется ростом числа транснациональных организованных преступных групп, специализирующихся, в частности, на торговле людьми (незаконный оборот оружия, наркотиков и т.д.). Жертвы, как правило, подвергаются различным формам эксплуатации, прежде всего сексуальной, а также рабству и принудительному труду. В заключение следует отметить, что торговля людьми остается одним из самых серьезных нарушений прав человека нашего времени, подвергая эксплуатации миллионы мужчин, женщин и детей по всему миру. Несмотря на осведомленность и международные усилия, торговцы людьми продолжают адаптироваться и процветать, манипулируя, принуждая и эксплуатируя уязвимые группы населения. Для искоренения этого преступления необходимы глобальные меры — ужесточение законов, улучшение систем поддержки жертв, усиление трансграничного сотрудничества и повышение осведомленности общественности

Использованная литература:

- 1) Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Наркотиклар ва жиноятчилик бўйича бошқармаси, 2000. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши конвенцияси ва унга тегишли протоколлар, <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>. Нью-Ёрк. Киритилган: 01.04.2019.
- 2) «Одам савдосига қарши курашиш тўғрисида»ги қонун // <https://lex.uz/docs/4953314?ONDATE=24.06.2022%2000#edi6081445>. мурожаат санаси 11.07.2025
- 3) Современные формы рабства. Дата обращения: 2 августа 2023. Архивировано 7 февраля 2023 года.
- 4) БМТнинг 2023 йилги одам савдоси жабрланувчилари тўғрисидаги хисоботи. <https://w3.unecse.org/SDG/ru/Indicator?id=173>. Мурожаат санаси: 15.04.2025
- 5) БМТнинг хисоботи https://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_humantrafficking_RU_Plain.pdf. мурожаат санаси: 05.04.2025.

- 6) Скриванкова Кларан “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ”
<https://cyberleninka.ru/article/n/preduprezhdenie-torgovli-lyudmi>
мурожаат санаси: 16.04.2025 й.
- 7) Гирько Сергей Иванович “Борьба с торговлей людьми: современное состояние и проблемы межгосударственного сотрудничества”.
<https://cyberleninka.ru/article/n/borba-s-torgovley-lyudmi-sovremennoe-sostoyanie-i-problemy-mezhgosudarstvennogo-sotrudnichestva>. Мурожаат санаси: 20.04.2025 й.
- 8) А.Н.Горбунов ва В.В.Стукалов “Проблемы борьбы с торговлей людьми и организацией занятия проституцией”.
<https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-borby-s-torgovley-lyudmi-i-organizatsiye-zanyatiya-prostitutsiye> . мурожаат санаси: 24.04.2025.

